

**ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
С N-МОРФОЛИН-3-ХЛОРИЗОПРОПИЛАКРИЛАТОМ**

**Жахонгир Эгамбердиевич Саидов¹
Шухрат Юсупович Назаров²**

¹⁻²Базовый докторант ТГТУ, технолог газоснабжения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6991507>

Литературные источники показывают, что сополимеризация метакриловой кислоты (МАК) с базовыми виниловыми мономерами, сополимеры на основе которых выпускаются в промышленном масштабе и широко применяются в различных сферах народного хозяйства [1-3].

Хорошо известно, что соединения, содержащие в своем составе морфолиновую группу, обладают широким спектром различных свойств и могут применяться в фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве нефтегазовой промышленности и т.д..

Исходя из этого синтез новых морфолинсодержащих сополимеров на основе метакриловой кислоты с N-морфолин-3-хлоризопропилакрилатом представляет теоретический и практический интерес.

С целью работы является сополимеризация метакриловой кислоты с N-морфолин-3-хлоризопропилакрилатом (МХИПА) которая проводилась в присутствии радикального инициатора ДАК в растворе диметилформаида (ДМФА) в интервале температур 60-70°C. Формулу и структуру сополимеров можно представить следующим образом:

Далее были проведены термогравиметрические исследований синтезированных сополимеров на основе метакриловой кислоты с N-морфолин-3-хлоризопропилакрилатом (МХИПА) (рис.1,2).

Кривые термогравиметрического анализа показывают, что на кривой у бинарного сополимера имеется широкий эндотермический пик в области 206 °С.

Рис.1. Термограмма синтезированного сополимера МХИПА с МАК при соотношении 30:70.

Рис.2. Термограмма синтезированного сополимера МХИПА с МАК при соотношении 30:70.

По-видимому, уширение эндотермического пика на ДТА-кривой сополимера связано с образованием межмолекулярных ангидридных связей, которые способствуют повышению его термической стойкости. Таким образом, определена приблизительная структура и термическая устойчивость синтезированных сополимеров.

Использованная литература:

1. Прозорова Г.Ф., Ермакова Т.Г., Кузнецова Н.П., Поздняков А.С., Емельянов А.И., академик Трофимов Б.А. Радикальная сополимеризация 1-винил-1,2,4-триазола с метакриловой кислотой // Доклады академии наук, 2014. – Т.454. – № 3. – С.298–299.
2. Тимошенко Н.В., Филатов С.Н. Сополимеризация акрилонитрила и метакриловой кислоты в водной среде // Успехи в химии и химической технологии, 2011. – Т.15. – №3 (119). – 45 с.
3. Швецов О.К., Дуросова Е.Ю. Некоторые особенности синтеза сополимеров метакриловой кислоты и акрилонитрила в режиме автоэмульгирования // Вестник ЯГТУ: Сб. ЯГТУ. – Ярославль, 2003. – С. 110-117.